

Гордієнко-Митрофанова І. В., Цемма Л.Ю.
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ТА СТВОРЕННЯ ПРОЕКТИВНОЇ
МЕТОДИКИ «МЕДКАРТА»
FEATURES OF THE CONTENT AND CREATION OF "MEDKARTA"
PROJECTIVE TECHNIQUE**

Medkarta projective technique in the form of a transformational psychological game as a result of integration of the concept of 7C playfulness and the method of positive psychotherapy is proposed. The main feature of Medkarta in comparison with other popular transformational games is use of metaphorical associative cards Homo Ludens. The created game allows the client to turn to the sphere of "Body / Feelings" and realize the functions and meaning of his / her symptom / problem; see his / her positive aspects; interpret the symptom / problem as the ability to respond to difficult situations and conflicts; come to a deep understanding of his / her symptom / disease as a means of integrating the personality.

Keywords: *transformational psychological game, 7C playfulness, positive psychotherapy, metaphorical associative maps, projective technique.*

Трансформаційна психологічна гра – це психологічний тренінг, який відбувається в ігровій формі, а саме – настільної гри.

Проективна методика «Медкарта» представлена у вигляді трансформаційної психологічної гри з використанням метафоричних проєктивних карт «Homo Ludens» / «Людина, яка грає» (Гордієнко-Митрофанова І.В., Кобзева Ю.А., Саута С.Л., 2020). Запропонована до розгляду трансформаційна психологічна гра «Медкарта» (надалі за текстом ТГ «Медкарта») названа за технікою, яка описана в керівництві використання метафоричних проєктивних карт «Homo Ludens».

Можливості використання проєктивної методики «Медкарта» досить поширені та визначаються сферою застосування: розвиток уяви й навички інтерпретації; розкриття творчого потенціалу; покращення якості соціальної взаємодії; робота з Я-образом; ресурсним станом; негативними емоціями (страх, фобії, паніка, тривога тощо), душевною травмою, дитячобатьківськими стосунками тощо.

ТГ «Медкарта» – це, по-перше, проєктивна методика в практиці консультування та терапії, ефективний інструмент самоаналізу та самотерапії, настільна гра як приємне проведення часу в безпечній довірчій атмосфері (Гордієнко – Митрофанова І.В., Кобзева Ю.А., Саута С.Л., 2020).

ТГ «Медкарта» дозволяє клієнту звернутися до сфери «Тіло/відчуття» та реалізувати таке:

- 1) усвідомити функції та смисли свого симптому / захворювання;
- 2) побачити його позитивні аспекти;

3) проінтерпретувати симптом / захворювання як здатність реагувати на складні ситуації і конфлікти;

4) вийти на глибоке розуміння свого симптому / захворювання як засобу інтеграції особистості;

5) зрозуміти, в яку гру з ним грає його власний симптом / захворювання і в яку гру він сам грає зі своїм симптомом / захворюванням (Гордієнко-Митрофанова І.В., Кобзева Ю.А., Саута С.Л., 2020).

ТГ «Медкарта» охоплює п'ять етапів, назви та цілі яких описані нижче. У порівнянні з широко відомими трансформаційними іграми («Ініціація» Девід Спінглер, «Трансформація» Джой Драке, «Спіраль Самопізнання» Юлія Демидова, «Сім печаток» Олександр Кукнерик та ін.).

ТГ «Медкарта» має низку особливостей:

1) передбачає використання метафоричних асоціативних карт. Клієнт починає гру з вибору карти, яка є метафоричним описом його симптому / захворювання;

2) послідовне проходження всіх етапів гри;

3) виключено випадкове переміщення на клітку поля при проходженні деяких етапів гри. Наприклад, другий етап поля «Сила та слабкість симптому» передбачає проходження всіх питань поля послідовно. Друге поле представлено у вигляді моделі балансу (чотири сфери життя), робочого інструмента – метода позитивної психотерапії (Пезешкіан, 2005:102). На цьому етапі клієнт опрацьовує всі сфери послідовно. Кидком кубика визначається тільки стартова сфера;

4) кожний етап гри може являти собою як окрему сесію у вигляді самостійної завершеної гри, так і комплексну гру, яка складається з п'яти етапів.

Окрім того, ТГ «Медкарта» являє собою інтеграцію концепції 7К грайливості (Гордієнко-Митрофанова І.В., Саута С.Л., Гоголь Д.М., Безкоровайний С.П., 2021) та методу позитивної психотерапії.

Зокрема, перші чотири етапи пов'язані з п'ятиступеневою моделлю в терапії та самопомогі в методі позитивної психотерапії (Пезешкіан, 2006). П'ятий етап поля «Грайлива позиція» дозволяє клієнту визначити свій ресурс та трансформувати «проблемний простір» (симптом) у грайливий, тобто замість захисних механізмів використати копінг-стратегії, щоб упоратись з симптомом.